

“OLIV TA'LIM TIZIMIDA TALABA-QIZLARNI IJTIMOIV QO'LLAB-QUVVATLASH VA OILAVIV HAYOTGA TAYYORLASH: GENDER TENGLIK, MILLIV TAJRIBA VA XALQARO HAMKORLIK IMKONIVATLARI”

Ma'murova Shahlo Olimovna

Aniq va Ijtimoiy fanlar universiteti tarix fakulteti 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17667414>

Annottatsiya. Mazkur maqolada Yangi O'zbekiston oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularni oilaviy hayotga tayyorlash hamda gender tenglik tamoyillarini amaliyotga joriy etish masalalari tahlil etiladi. Milliy va xalqaro tajribalar asosida bu jarayonning dolzarbligi, samarali mexanizmlari hamda istiqbollari, talaba-qizlarning tarbiyasini zamonaviy asosda, ilmiy-texnologik talablarni hisobga olib isloh qilish, takomillashtirish borasida olib borilayotgan ishlar uni bugungi kun ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, ilmiy va ma'naviy asosda shakllantirishni taqozo etayotgani, tarbiyaga yangicha, tizimli yondashuvlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, ijtimoiy faollik, gender tenglik, xalqaro tajriba, mafkura, milliy tajriba.

Kirish

Bugungi global makonda, o'zaro raqobat, turli siyosiy, iqtisodiy, g'oyaviy qarama-qarshiliklar nihoyatda kuchaygan hozirgi sharoitda yosh avlod tarbiyasining o'rni va ahamiyati har qachongidan ham ortib borayotgani hech kimga sir emas albatta.

Muxtaram Prezidentimizning «O'zbekiston Respublikasining davlat va ijtimoiy qurilishida xotin - qizlarning rolini oshirish chora – tadbirlari to'g'risidagi» gi qarori, «Zulfiya nomidagi davlat mukofotini ta'sis etish bo'yicha takliflarni qo'llab – quvvatlash to'g'risida» gi farmoni, «Xotin – qizlarga qo'shicha itiyozlar to'g'rimida» gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni Oliy Majlisning 15–sessiyadagi «Saylovlar to'g'risidagi» gi Qonunning 22 – moddasiga O'zbekiston Respublikasining ikki palatali Parlamentiga siyosiy partiyalardan deputatlikka nomzodlarni ko'rsatishga ayollar soni 30 foizdan kam bo'lmasligi lozimligi to'g'risidagi normaning kiritilishi jamiyatimiz xotin – qizlarining manfaatlarini , onalik va bolalikni ximoya qilish , ularning ijtimoiy - siyosiy faolliklarini oshirish va amalga oshirilayotgan keng miqyosli islohotlardagi faol ishtirokini ta'minlashda samarali xizmat qilmoqda. Ammo xotin – qizlarning salohiyatidan va imkoniyatlaridan jamiyat taraqqiyoti uchun to'la foydanishga erishganimiz y o'q. Demak oldimizda bu borada juda ko'p dolzarb vazifalar bor. Ayniqsa, bolalar va qizlar sportini rivojlantirish yo'lida amalga oshirilayotgan jadal sa'y – xarakterlar bugun yurtimizning xar bir go'shasida o'z samarasini ko'rsatmoqda. [1] Mustaqil Respublikamiz, yurtimiz, millatimiz ravnaqi va porloq kelajagimizning asosiy poydevori – bu o'sib kelayotgan yosh avlodning jismoniy va ma'naviy salomatligi va yetukligiga erishish, ularda , sog'lom turmush tarzini shakllantirish , sportga mehr– muhabbatni singdirishga erishish uchun diyorimizning barcha hududlardagi yetarlicha shart – sharoitlar yaratib berish, bolalar ommaviy sportini rivojlantirishga alohida e'tibor berish , sog'lom – sportchilarni tanlab olish hamda ularning

qobiliyatini namoyon etish va rivojlantrishga ko‘maklashish kabi dolzarb vazifalarni hal etish davlatimiz siyosati darajasiga ko‘tarilgan.

Oldimizga qo‘ygan ulkan vazifalarni amalga oshirishda biz uchun kuch-qudrat manbai bo‘ladigan milliy g‘oyani uzluksiz rivojlantirishimiz zarur.

Hozirgi vaqtda aksariyat talaba-yoshlarimiz “mafkura” degan so‘zga biroz hadiksirab qaraydi, uni demokratik jamiyatga begona deb hisoblaydi. Lekin biz mafkura deganda, avvalo, fikr tarbiyasini, milliy va umuminsoniy qadriyatlar tarbiyasini tushunamiz.

“Biz barpo etayotgan Yangi O‘zbekiston mafkurasi, avvalo, insonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik mafkurasi bo‘ladi”, -deb ta’kidladi Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev.

Oliy ta’lim muassasalarida talaba-qizlarning ijtimoiy himoyasini ta’minlash va ularni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash bugungi globallashuv sharoitida dolzarb masala hisoblanadi. Bu jarayonda davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida yosh ayollarni zamonaviy bilim va ko‘nikmalarga ega, ijtimoiy faolligi yuqori, mas’uliyatli shaxslar sifatida tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi.

Gender tenglik tamoyillarini oliy ta’lim tizimida amalga oshirish orqali ayollar va erkaklar uchun teng sharoit yaratish, talaba-qizlarning ilmiy, tashabbuskorlik va rahbarlik salohiyatini rivojlantirish imkoniyati kengaymoqda. Shu bilan birga, psixologik qo‘llab-quvvatlash markazlari, ayollar maslahat kengashlari, mentorlik tizimlari talaba-qizlarning shaxsiy va kasbiy rivojida muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda.

Yangi O‘zbekistondagi oliy ta’lim tizimida talaba-qizlarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash va oilaviy hayotga tayyorlash maqsadida oila, oliy ta’lim muassasasi va mahallalarning ijtimoiy-pedagogik imkoniyatlarini to‘liq yuzaga chiqarish va ular orasida ilmiy-metodik uzviylikni yangi darajaga ko‘tarmog‘imiz darkor.

Ushbu yo‘nalishda ishlarimizni yangi bosqichga ko‘tarishimiz uchun yana ko‘plab tadbirlarni amalga oshirish zarur. Jumladan:

- ✓ Ma’naviy tarbiyani baholashning ilmiy asoslangan indikatorlarini ishlab chiqish;
- ✓ Tarbiya jarayonida uzluksizlik, uzviylik tamoyillariga tayangan holda, avvalo bo‘lajak va yosh onalarga e’tiborni kuchaytirish;

Navbatdagi dolzarb vazifa-oliy ta’lim muassasalarda, oila va mahallalarda talaba-qizlar orasida olib borilayotgan ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradarligini kuchaytirishdan iborat bo‘lishi kerak.

Ma’lumki, muqaddas Qur’oni karimning eng katta suralaridan biri-“Niso” ya’ni “Ayollar” deb ataladi. Alloh Taolo ushbu surada insonlarni ayollarga adolatli munosabatda bo‘lishiga da’vat etadi va ilohiy so‘zlar zamirida, albatta, teran hikmat mujassam.

Keyingi yillarda oliy ta’lim muassasalarida talaba-qizlarning huquq-manfaatlarini, gender tenglikni ta’minlash, oila, onalik va bolalikni himoya qilish, ular uchun yangi ish o‘rinlari yaratish, mehnat hamda turmush sharoitlarini yaxshilash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylandi.

Ana shularni hisobga olgan holda, keyingi yillardagi oliy ta’lim muassasalaridagi gender siyosati quyidagi masalalarga qaratiladi:

- ✓ Ijtimoiy-siyosiy hayotda talabalarning ishtirok etishida keng huquq va imkoniyatlarni yaratish;
- ✓ Talaba-qizlar uchun adolatli va sifatli ta’limni ta’limni ta’minlash;
- ✓ Talaba-qizlarning uchun gender tenglikni ta’minlash, ularni zo‘ravonlikdan himoya qilish;

- ✓ Milliy gender statistikasini rivojlantirish;
- ✓ Barcha uchun xavfsiz ekologik muhitni ta'minlash masalalariga talaba-qizlarni yanada kengroq jalb etish;
- ✓ Talaba-qizlar huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish hamda mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotidagi roli va faolligini yanada oshirish;
- ✓ Yordamga muhtoj bo'lgan va og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan talaba-qizlarning, jumladan, nogironligi bo'lgan talaba-qizlarning muammolarini o'z vaqtida aniqlash;

Insoniyat rivojlanishining barcha - ibtidoiy jamoaya tuzumdan boshlab hozirgi vaqtgacha - davrlari gender tarixchilarning diqqatini jalb qiladi. Ularning ilmiy tahlili birlamchi mehnat taqsimoti sabablari va oqibatlarini, xotin-qizlar ustidan ijtimoiy nazoratning shakllari, jamiyatda erkaklar ustunligi mafkurasining shakllanishi jarayonini, oila, nikoh munosabatlarning erkaklar va ayollar hayotiga ta'sirini, jamiyatda gender tengsizlik shakllanishiga diniy qarashlarning ta'sirini, ayollar va erkaklarning ijtimoiy huquqiy maqomini, siyosatda va yuqori hokimiyat tizimlarida xotin-qizlar yo'qligiga va gender masalalarining boshqa muhimligi bulardan kam bo'lmagan jihatlarni o'rganishga qaratilgan. Shunday qilib xotin qizlarni tarixga olib kirish va tarixdagi androtsentristlikka barham berish maqsadida tarix bilimlarini qayta ko'rib chiqish o'tgan asrning 70-yillarida boshlandi. Gender tarixi yangi fanlararo ilmiy yo'nalishlarning bir qismi sifatida – ayollarning gender tadqiqotlari G'arbda 70-yillarining oxiri va 80-yillarning boshlarida shakllandi. 60 yillarda jadal rivojlanayotgan ayollar xarakati G'arbiy Yevropa va Amerikaning ko'plab yosh tarixchi olimlari tadqiqot obyekt sifatida ayollarni tanlab olishdi va ularning o'tmishini o'rganish va hozirgi kuni tahlil qilish kabi, xar ikkala jinsga tegishli ma'lumotlarga tayanish kerak deb oqilona ishonib ayollar tarixini o'rganishni boshlashdi. Dastlab, avval tarixshunoslik tomonidan unitilgan ayollarga nisbatan adolatni tiklash uchun ularning ishlab chiqilgan tadqiqotlari nafakat ilmiy jamoatchilik tomonidan balki jinsni belgilaydigan maqom sifatida tan olmagan ko'plab ijtimoiy tarixchilar tomonidan xam shubha bilan qabul qilindi. Biroq 70- yillarning ikkinchi yarmida sodir bo'lgan jamoat va kasbiy ongdagi burilish ko'plab subyektiv to'siqlarni olib tashladi. 1980-yillarning boshlariga kelib G'arb mamlakatlarida xotin-qizlar tarixiga oid kurslarni o'z dasturlariga kiritgan yuzlab oliy o'quv yurtlari mavjud bo'lib, ularning ko'pchiligi talabalarga bu sohaga ixtisoslashish imkoniyatini yaratib berdi

O'zbekistonning milliy tajribasi — “Ayollar daftari”, “Ayollarni qo'llab-quvvatlash markazlari” va “Xotin-qizlar maslahat kengashlari” faoliyati orqali qizlarning ijtimoiy himoyasi va oilaviy hayotga tayyorlanishida samarali natijalar bermoqda. Shu bilan birga, BMT, UNESCO, UN Women kabi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda gender tenglikni mustahkamlash hamda ayollar ta'limi va huquqlarini himoya qilish bo'yicha bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda.

Xulosa. Talaba-qizlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularni oilaviy hayotga tayyorlash va gender tenglikni ta'minlash nafaqat ta'lim tizimining, balki jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Ushbu yo'nalishdagi milliy va xalqaro tajribalarni uyg'unlashtirish orqali zamonaviy, barkamol va mas'uliyatli ayollar avlodini shakllantirish imkoniyati yaratiladi. Bu borada bugun O'zbekistonda olib borilayotgan davlat siyosatining asosiy maqsadi-ayol-qizlarimizga e'tibor va amaliy g'amxo'rlik ko'rsatishni yangi, yuksak bosqichga olib chiqish, xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rni va maqomini mustahkamlash, ularning huquq va manfaatlarini ta'minlashdir.

“Ayollarga ilm berish-jamiyatni ilmi, ma’rifatli va salohiyatli qilish”, degan tamoyilni tadbiq etish asosiy vazifamizdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To‘ldirilgan ikkinchi nashri.- Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2022.-416 bet.
2. O‘razaliyeva G. Gender va ayollar huquqiy madaniyati. “Toshkent” nashriyoti, 2009.-135 bet.
3. Yangilanayotgan O‘zbekistonda xotin-qizlarning ilm-fan taraqqiyotidagi roli va gender tengligi mavzusida I-xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami, 2-3 mart 2021 yil. – Toshkent: «Tadqiqot», 2021. 525 bet.
4. 2019 yil 2 sentyabrda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi «Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida» Qonuni; 10.Astanov I. R. Zo‘rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlar va ularni tergov qilishning o‘ziga xos jihatlari: O‘quv qo‘llanma. –T., TDYuU, 2015. – B. 139.
5. Internet ma’lumotlari.